

Effectifs universitaires en 2022-2023

En 2022-2023, 1 597 700 étudiants sont inscrits à l'université (hors autres établissements membres ou composantes des regroupements d'établissements). Cet effectif diminue de 3,4 % par rapport à 2021-2022, baisse plus prononcée en cursus licence (-4,3 %), qu'en master (-2,2 %) et en doctorat (-1,2 %). Les bacheliers, moins nombreux à la session 2022 qu'à la session 2021 (-3,2 %), s'inscrivent moins souvent à l'université : le nombre de néo-bacheliers à l'université baisse de 4,9 %. Les effectifs diminuent dans toutes les disciplines sauf en santé, où les effectifs augmentent sensiblement en médecine-odontologie et pharmacie. Le nombre d'étudiants en mobilité internationale augmente de 1 % dans l'ensemble, mais seulement en cursus licence. Enfin sur le périmètre élargi aux nouveaux regroupements d'établissements, les effectifs universitaires s'établissent à 1 662 700.

Les effectifs universitaires diminuent dans l'ensemble des cursus

Début 2020, de grands ensembles universitaires se sont créés ou modifiés par décrets, en application de l'ordonnance sur les établissements expérimentaux. Au sein de ces nouveaux regroupements, sont désormais intégrés des établissements comme membres ou composantes, dont les étudiants sont dès lors comptabilisés comme inscrits dans ces ensembles. Ce périmètre évolue régulièrement, ces établissements continuant à se créer et/ou à se développer.

On dénombre 1 662 700 inscriptions d'étudiants dans le champ universitaire pour l'année 2022-2023, hors formations d'infirmiers (voir encadré). Sur le périmètre strictement universitaire (hors autres établissements membres ou composantes des nouveaux regroupements), le nombre d'inscriptions s'élève à 1 597 700, effectif en baisse de 3,4 % par rapport à 2021-2022.

Effectifs dans les universités françaises par cursus

Cursus	Universités 2022-2023 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2022-2023 Péri. reg ¹
Cursus licence	958 800	-4,3%	971 400
Cursus master	585 400	-2,2%	633 500
Cursus doctorat	53 500	-1,2%	57 800
Ensemble	1 597 700	-3,4%	1 662 700

1. Nouveaux établissements expérimentaux créés au 1^{er} janvier 2023 : l'université de Rennes, l'université Toulouse Capitole

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations d'infirmiers cursus licence

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Après avoir connu une hausse de 2,9 % l'an dernier, principalement en raison d'une augmentation du nombre d'étudiants inscrits en 3^{ème} année de licence générale en 2020-2021, les inscriptions en cursus master sont moins nombreuses (-2,2 %) et retrouvent un niveau plus proche de ceux des rentrées 2019 et 2020. Les effectifs en cursus licence connaissent une forte diminution en un an (-4,3 %), atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis la rentrée 2017. Après une année de hausse, les inscriptions en doctorat, observées au 15 janvier, diminuent de 1,2 %. Il

convient de préciser que les inscriptions en doctorat peuvent parfois se faire plus tardivement.

Les inscriptions en licence générale sont en forte baisse

Dans le cursus de licence, les effectifs sont en baisse dans presque tous les types de formations, notamment, comme l'an dernier en IUT (-6,6 %) et en DAEU et capacité en droit (-7,8 %). Après une année de stabilisation (+0,4 %), les inscriptions diminuent fortement en licence générale (-4,9 %). La baisse est plus marquée en troisième année (-7,6 %). En première et deuxième année, les inscriptions diminuent respectivement de 2,2 % et 5,8 % (cf. annexe 2).

Effectifs en cursus licence par type de diplôme

Type de la formation du cursus licence	Universités 2022-2023 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2022-2023 Péri. reg ¹
DAEU et capacité en droit	8 100	-7,8%	8 100
PASS / PACES	25 300	-6,9%	25 300
IUT	108 200	-6,6%	108 200
Licence Générale	714 400	-4,9%	718 200
Licence Professionnelle	48 200	-7,3%	48 300
Autres formations du cursus Licence	54 600	12,5%	63 300
Ensemble	958 800	-4,3%	971 400

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations d'infirmiers cursus licence

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Le nombre d'inscrits en licence professionnelle est également en baisse (-7,3 %), tandis que les autres formations du cursus licence augmentent fortement (+12,5 %), notamment du fait de la hausse du nombre d'étudiants étrangers en mobilité internationale (+4,4 % en cursus licence ; cf. annexe 4). Ils représentent 32 % des inscrits dans ces autres formations universitaires du cursus licence.

Hausse des étudiants inscrits en formation de santé mais baisse en PASS

Entre les rentrées 2021 et 2022, le nombre d'étudiants inscrits dans les disciplines générales diminue de 4,4 %, malgré une nouvelle augmentation du nombre d'inscrits en licence Accès Santé (L.AS, +20,5 %). Depuis la rentrée 2020, les étudiants souhaitant passer les concours des formations longues de santé peuvent s'inscrire dans une année spécifique Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) ou dans des licences disciplinaires, avec mineure santé (les L.AS) ou

avec majeure santé (licences Sciences pour la santé option santé). À la rentrée 2022, 24 000 étudiants sont inscrits en L.AS et 3 000 en licence majeure santé, dont près de sept sur dix inscrits dans des disciplines scientifiques (cf. annexe 1). En santé, après plusieurs années de baisse et une stabilisation en 2021, les inscriptions sont en hausse (+3,8 % dans l'ensemble), notamment en pharmacie (+13,9 %). En médecine-odontologie, le nombre d'étudiants progresse de 4,1 %. Le nombre d'étudiants inscrits en PASS (25 300) diminue de nouveau (-6,9 %). Près d'un étudiant sur deux pouvant prétendre à se présenter aux concours de santé est en L.AS, cette part a augmenté de plus de 6 points en 1 an.

Les effectifs diminuent dans les autres disciplines générales, évolutions variant de -1,1 % en droit à -9,5 % en économie-gestion-AES.

Effectifs dans les universités par groupes disciplinaires

	Universités 2022-2023 au sens strict	Evol. Univ ²	Universités 2022-2023 Péri. reg ¹
Droit	218 400	-1,1%	219 400
Economie, AES	170 200	-9,5%	180 600
Arts, Lettres, Langues, SHS	498 000	-5,3%	508 000
Sciences	318 800	-2,0%	360 900
STAPS	59 100	-4,7%	60 200
Total disciplines générales	1 264 500	-4,4%	1 329 100
Santé	224 900	3,8%	224 900
IUT	108 200	-6,6%	108 200
Interdisciplinaire	100	6,9%	500
Ensemble	1 597 700	-3,4%	1 662 700

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations d'infirmiers cursus licence

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Nouvelle baisse des nouveaux entrants à la rentrée 2022

Le nombre de nouveaux entrants en 1^{ère} année est à nouveau en baisse par rapport à l'année précédente (-3,5 % après -2,8 % en 2021-2022). Cette évolution s'observe dans tous les grands groupes disciplinaires, à l'exception des STAPS où les effectifs, qui avaient diminué de 8,1 % l'an dernier, augmentent de 3,0 %. En sciences, cet effectif diminue de 4,4 % et se situe un peu en deçà de celui de 2020-2021 ; seule la discipline des sciences de la vie, où sont inscrits plus du tiers des étudiants en L.AS, enregistre une hausse du nombre de nouveaux inscrits (+4,5 % après +13,2 % l'an dernier). Stable à la rentrée 2021, les inscriptions de nouveaux entrants en SHS baissent fortement cette année (-9,1 %). Le nombre de nouveaux entrants en droit diminuent également (-4,0 %). À l'IUT, les

nouveaux entrants en bachelor universitaire de technologie (BUT) sont à nouveau moins nombreux (-2,4 % après 5,9 %).

Cette baisse des nouveaux entrants est principalement due à celle des néo-bacheliers entrants à l'université (-4,9 % par rapport à 2021-2022), évolution plus marquée que celle du nombre d'admis au baccalauréat en 2022 (-3,2 % en un an).

Le nombre de bacheliers des années antérieures (26 400), qu'ils soient en reprise d'études ou en réorientation après un cursus hors université, se stabilise.

Fortement impactées par la crise sanitaire à la rentrée 2020, les inscriptions de nouveaux étudiants en mobilité internationale en première année de cursus de licence augmentent à nouveau (+9,1 % après +19 % à la rentrée 2021). Le nombre total d'étudiants en mobilité internationale (203 900 en 2022-2023) est légèrement en hausse dans l'ensemble des cursus universitaires (+1,0 %), malgré une baisse en master (-1,0 %) et en doctorat (-4,7 %).

Effectifs des nouveaux entrants en 1^{ère} année

	Universités 2022-2023 au sens strict	Evol. Univ ²	Universités 2022-2023 Péri. reg ¹
Droit	43 200	-4,0%	43 200
Sciences économiques	17 900	-2,2%	18 600
AES	8 400	-7,7%	8 400
Economie, AES	26 300	-4,0%	27 000
Lettres-Arts-Sciences du langage	20 100	0,9%	20 200
Langues	27 800	-5,4%	27 900
SHS	45 800	-9,1%	46 800
Pluri Lettres-Langues-SHS	2 700	24,2%	2 700
Arts, Lettres, Langues, SHS	96 400	-5,3%	97 600
Sciences fondamentales	23 600	-7,5%	26 800
Sciences de la vie	17 700	4,5%	17 700
Pluri Sciences	6 100	-14,5%	6 100
Sciences	47 400	-4,4%	50 600
STAPS	18 900	3,0%	19 300
Disciplines générales	232 200	-4,1%	237 700
Santé	28 300	-0,8%	28 300
IUT	50 400	-2,4%	50 400
Interdisciplinaire	100	-22,6%	200
Ensemble	311 000	-3,5%	316 600
Dont :			
Nouveaux bacheliers	263 200	-4,9%	268 000
Nouveaux entrants en mobilité *	24 000	9,1%	24 400
Bacheliers des années antérieures	26 400	0,1%	27 000

*Certains néo-entrants en mobilité internationale (cf. encadré) ont obtenu le baccalauréat à l'étranger : ils sont 4 100 nouveaux bacheliers et 1 000 bacheliers des années antérieures.

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations infirmiers cursus licence

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

Diane MARLAT, Lyès NAIT-IGHIL
MESR-SIES

Champ : les 48 universités françaises et les 14 universités expérimentales (hors Institut Polytechnique de Paris) de France métropolitaine et DROM, l'université de Lorraine, l'université Paris Sciences et Lettres, le CUFR de Mayotte, l'institut national universitaire d'Albi, les IEP, les COMUEs.

Source : Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2021-2022 sont définitives tandis que les données 2022-2023 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les inscriptions sont comptabilisées ici hors inscriptions simultanées licence-Classes préparatoires aux grandes écoles.

Champ : sont exclues ici l'ensemble des formations d'infirmiers de cursus licence. Les autres formations paramédicales sont, en revanche, prises en compte. À la rentrée 2022, 24 000 étudiants se forment à ces autres professions paramédicales et sont inscrits en université, effectif en hausse de 11 % entre les rentrées 2021 et 2022. (cf. annexe 3 – paramédical).

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Étudiant en mobilité internationale : étudiant de nationalité étrangère, ayant un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat ou titulaire du baccalauréat français passé à l'étranger (cf. annexe 4 - mobilité).

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939>